

Lic. Daniel Justiz Guillart

djustizguillart90@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-9762-9111>

Licenciatura en Derecho. Investigador Adjunto del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica “Paulo Freire”. Docente de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Dra.C Idania Nuñez La O

nunezlaoidania@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0037-8236>

Licenciatura en Educación. Especialidad Historia. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Investigadora Adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica “Paulo Freire”. Docente e investigador del Centro de Estudios de Educación de la Universidad de Guantánamo, Cuba.

Cómo citar este texto:

Justiz Guillart, D., Nuñez La O, I. (2025). Apuntes hacia la investigación de una alternativa metodológica para favorecer el ordenamiento cronológico en estudiantes de la enseñanza Secundaria Básica. *Investigamos*. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 32-44. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15399495>

Recibido: 3 de marzo de 2025.

Aceptado: 7 de abril de 2025.

Publicado: mayo 2025.

Catalogado por:

APUNTES HACIA LA INVESTIGACIÓN DE UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA FAVORECER EL ORDENAMIENTO CRONOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA

NOTES TOWARDS RESEARCH ON A METHODOLOGICAL ALTERNATIVE TO PROMOTE CHRONOLOGICAL ORDERING IN BASIC SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Daniel Justiz Guillart

djustizguillart90@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-9762-9111>

Licenciatura en Derecho. Investigador Adjunto del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire".
Docente de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Idania Nuñez La O

djustizguillart90@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0037-8236>

Doctora en Ciencias Pedagógicas. Investigadora Adjunta del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire". Docente e investigador del Centro de Estudios de Educación de la Universidad de Guantánamo, Cuba.

...

Correspondencia: djustizguillart90@gmail.com

RESUMEN

La Historia es una de las materias esenciales en la formación de los adolescentes que cursan el Nivel Medio, conocido en Cuba como Secundaria Básica. En este marco, la formación y desarrollo de habilidades que fomenten el pensamiento crítico y el orden lógico de hechos históricos es una de las invariantes más importantes tenidas en cuenta en el III Perfeccionamiento educacional cubano para la enseñanza de la Historia. Esta investigación se centra en la presentación del diseño teórico-metodológico de la investigación doctoral, que tiene como resultante una alternativa metodológica, sustentada en un modelo didáctico, que tiene como objetivo general suplir las insuficiencias en la preparación didáctico-metodológica de los docentes, para lograr resultados de aprendizaje desarrollador en los estudiantes más que un ordenamiento al azar, basado en conocimiento pleno de la evolución histórica. Por ello, los métodos de investigación empleados incluyen: los cuestionarios, la observación directa, los talleres de socialización, el análisis histórico-lógico, el método sistémico estructural funcional, la hermenéusis, la triangulación metodológica, la sistematización teórico-metodológica, unido a la estadística descriptiva permiten obtener resultados investigativos de significancia. El modelo didáctico que está en construcción, revela las relaciones necesarias para favorecer el desarrollo de la habilidad en establecimiento de los principios didácticos: histórico-lógico temporal y semántico-hermenéutico espacial, los que tributan al procedimiento: ordenativo-hermenéutico tempo-espacial. La alternativa metodológica que deviene en la aplicación práctica de la teoría aportada, sugiere por tanto una manera distinta de desarrollar la habilidad y es contentiva de objetivo general, recomendaciones didáctico-metodológicas, ejemplos de implementación, forma de aplicación y formas de evaluación.

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, ordenamiento, cronología, Historia.

Abstract

History is one of the essential subjects in the education of adolescents enrolled in secondary education, known in Cuba as basic secondary education. Within this framework, the development of skills that foster critical

thinking and the logical order of historical events is one of the most important invariants taken into account in the Third Cuban Educational Improvement Program for the Teaching of History. This research focuses on presenting the theoretical and methodological design of doctoral research, resulting in a methodological alternative based on a didactic model. The overall objective of this research is to address the shortcomings in teachers' didactic and methodological preparation, thus achieving developmental learning outcomes for students rather than a haphazard ordering based on a thorough understanding of historical evolution. Therefore, the research methods employed include questionnaires, direct observation, socialization workshops, historical-logical analysis, the functional structural systemic method, hermenéusis, methodological triangulation, theoretical-methodological systematization, and descriptive statistics, allowing for significant research results. The didactic model under construction reveals the relationships necessary to foster the development of the skill by establishing the didactic principles: historical-logical temporal and semantic-hermeneutic spatial, which contribute to the orderly-hermeneutic temporal-spatial procedure. The methodological alternative, which results in the practical application of the proposed theory, therefore suggests a different way of developing the skill and includes a general objective, didactic-methodological recommendations, implementation examples, application methods, and assessment methods.

Keywords: learning, teaching, organization, chronology, history.

NOTAS PARA A PESQUISA DE UMA ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA PROMOVER A ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA EM ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

Resumo

A História é uma das disciplinas essenciais na educação dos adolescentes matriculados no ensino secundário, conhecido em Cuba como ensino secundário básico. Neste contexto, a formação e o desenvolvimento de competências que fomentem o pensamento crítico e a ordem lógica dos acontecimentos históricos constituem um dos fatores mais importantes considerados no Terceiro Programa Cubano de Melhoria Educativa para o Ensino da História. Esta investigação tem como objetivo apresentar o desenho teórico e metodológico de uma investigação de doutoramento, que resulta numa alternativa metodológica, apoiada num modelo didático, cujo objetivo geral é colmatar lacunas na preparação didático-metodológica dos professores, visando alcançar resultados de aprendizagem em desenvolvimento nos alunos e não uma ordenação aleatória, baseada no conhecimento pleno da evolução histórica. Assim sendo, os métodos de investigação utilizados incluem: questionários, observação direta, oficinas de socialização, análise histórico-lógica, método sistémico estrutural-funcional, hermenêutica, triangulação metodológica, sistematização teórico-metodológica, juntamente com estatística descritiva, que nos permitem obter resultados de investigação significativos. O modelo didático em construção revela as relações necessárias para promover o desenvolvimento da competência no estabelecimento dos princípios didáticos: histórico-lógico temporal e semântico-hermenêutico espacial, que contribuem para o procedimento: ordenado-hermenêutico temporal-espacial. A alternativa metodológica que resulta na aplicação prática da teoria apresentada sugere, portanto, uma forma diferenciada de desenvolver a competência e contém um objetivo geral, recomendações didático-metodológicas, exemplos de implementação, métodos de aplicação e métodos de avaliação.

Palavras-chave: aprendizagem, ensino, ordenação, cronologia, história.

NOTES POUR UNE RECHERCHE SUR UNE ALTERNATIVE MÉTHODOLOGIQUE POUR PROMOUVOIR L'ORDRE CHRONOLOGIQUE CHEZ LES ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE BASE

Résumé

L'histoire est l'une des matières essentielles de l'éducation des adolescents inscrits dans l'enseignement secondaire, connu à Cuba sous le nom d'école secondaire de base. Dans ce cadre, la formation et le développement de compétences qui favorisent la pensée critique et l'ordre logique des événements historiques constituent l'un des facteurs les plus importants pris en compte dans le Troisième Programme Cubain d'Amélioration de l'Enseignement de l'Histoire. Cette recherche se concentre sur la présentation de la conception théorique et méthodologique de la recherche doctorale, qui aboutit à une alternative méthodologique, soutenue par un modèle didactique, dont l'objectif général est de combler les lacunes dans la préparation didactique et méthodologique des enseignants, afin d'obtenir des résultats d'apprentissage en développement chez les étudiants plutôt qu'un ordre aléatoire, basé sur une connaissance complète de l'évolution historique. Ainsi, les méthodes de recherche utilisées comprennent: les questionnaires, l'observation directe, les ateliers de socialisation, l'analyse historico-logique, la méthode systémique structurale-fonctionnelle, l'herméneusis, la triangulation méthodologique, la systématisation théorico-méthodologique, ainsi que les statistiques descriptives, qui nous permettent d'obtenir des résultats de recherche significatifs. Le modèle didactique en construction révèle les relations nécessaires pour favoriser le développement de la compétence dans l'établissement des principes didactiques: historico-logiques temporels et sémantiques-herméneutiques spatiaux, qui contribuent à la procédure: ordonnée-herméneutique temporelle-spatiale. L'alternative méthodologique qui aboutit à l'application pratique de la théorie fournie, suggère donc une manière différente de développer la compétence et contient un objectif général, des recommandations didactiques et méthodologiques, des exemples de mise en œuvre, des méthodes d'application et des méthodes d'évaluation.

Mots-clés : apprentissage, enseignement, ordonnancement, chronologie, histoire.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Historia de Cuba desempeña un papel crucial en la formación y consolidación de valores en las nuevas generaciones, ya que su relevancia radica en contribuir al desarrollo de la identidad nacional y en preservar el legado de las tradiciones patrióticas e históricas de la nación. Desde el siglo XIX, esta asignatura ha evolucionado y se ha adaptado para cumplir con su cometido en la educación desde primaria hasta la universitaria. En la actualidad, se busca fortalecer su enseñanza para fomentar una cultura emancipadora, contrarrestar prejuicios, discriminación y promover la unidad nacional.

Como señalan los autores Sierra y Rodríguez (2022), la Historia de Cuba no solo transmite conocimientos, sino también valores y actitudes revolucionarias. Por otro lado, en el libro que recoge los documentos para el III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (2021) en uno de sus acápites, se aborda la importancia de la enseñanza de la Historia de Cuba, al ser considerada una fuente insustituible para consolidar la formación ideológica en las nuevas generaciones. Por ello, la enseñanza de la Historia deriva en

imprescindible si de lograr la orientación de la opinión se trata, con la reflexión profunda, y el esclarecimiento de conceptos frente a los nuevos colonialismos culturales que acechan. Conocer la verdad del pasado, es cardinal para comprender el presente y encarar el futuro.

Es por ello, que la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Secundaria Básica, requiere de una cuidadosa planificación pedagógica, didáctica y metodológica. El docente debe considerar las particularidades y enfoques necesarios para fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos en la asignatura.

En tal sentido son diversas las investigaciones que se han realizado abordando temáticas sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje de la historia de Cuba en los diferentes niveles de enseñanza los cuales han aportado estrategias y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares y extracurriculares motivadas todas a elevar una didáctica desarrolladora logrando en algunos resultados satisfactorios en la formación y desarrollo de habilidades, en particular la habilidad de ordenar cronológicamente. Estas posiciones se basan en la investigación y contribuciones de diversos autores, incluyendo a: Maga, Viltre y Molina, (2012); Martínez-Fabre y Martínez-Fabre (2020). Espinoza Freire, et. al. (2020); Sallés, Sierra y Rodríguez (2022); sugieren que la enseñanza de la Historia debe enfocarse no solo en la transmisión de conocimientos históricos, sino también en el desarrollo de habilidades hermenéuticas, pensamiento crítico y habilidades investigativas. Se proponen metodologías interactivas centradas en el estudiante, como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso y otras alternativas como mapas conceptuales y líneas de tiempo.

En esta etapa del desarrollo escolar, se enfatiza la formación de habilidades como la caracterización, valoración, argumentación y ordenamiento cronológico. Estas habilidades son fundamentales para que los estudiantes comprendan y analicen los eventos históricos de manera crítica; requiriendo que se continúen desarrollando muchas de las habilidades generales como: la descripción, explicación, comparación, entre otras.

Si bien se observan avances, persiste una inclinación hacia el aprendizaje reproductivo en los estudiantes. Esto se asocia a la carencia de espacios para el pensamiento reflexivo, crítico y valorativo de los conocimientos históricos adquiridos, así como para su aplicación y significado en su vida cotidiana. Pero ello, se agudiza al comprobar en los controles sistemáticos, en los trabajos de control parcial y en la propia dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura que una de las habilidades mayormente afectadas es el ordenamiento cronológico, pues además del carácter mimético, reproductivo y pobremente aludido a un enfoque desarrollador, la habilidad es considerada por docentes y estudiantes una cuestión de rutina.

A nivel internacional la habilidad estipulada como ordenar cronológicamente para la enseñanza de la Historia (Salerno, 2025, en Argentina) y la Historia de Cuba (Díaz Pendás, 2006 a nivel nacional) en otros contextos se denomina como: cronología, (Espinoza Freire y otros, 2020, en Ecuador); o secuenciación cronológica (Córdova, 2019 en Ecuador) (Fundación Alonso Quintero, 2020, en Chile); mientras que las herramientas para el desarrollo de la habilidad que se declaran, también varían según el contexto. A estas se les denomina como: ítems de ordenamiento cronológico (Lacovich, 2021, en Paraguay), ejes cronológicos (Cortiguera Sánchez, 2022, en España), líneas de tiempo (Teneguznay, 2023 en Ecuador) y gráficas del tiempo (Rodríguez, 2005, en Cuba).

No obstante, es carente la explicación de las acciones y operaciones lógicas para el desarrollo de la habilidad que se distancie de lo reproductivo y memorístico. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Historia de Cuba para con el desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente entonces, con la aplicación de instrumentos iniciales se manifiestan las siguientes problemáticas:

- Las preparaciones metodológicas en la asignatura Historia de Cuba, Secundaria Básica generalizan los elementos del aprendizaje, con énfasis en contenidos y los objetivos como invariantes a cumplimentar por el docente, pero es escasa la profundización en el trabajo con el desarrollo de habilidades donde el ordenamiento cronológico es una de las más afectadas.

- Los docentes que dirigen el proceso de enseñanza de la Historia de Cuba son de composición muy heterogénea, su mayoría no especializados en la asignatura, por los que desconocen necesarias particularidades de la didáctica de la asignatura en el trabajo con las habilidades específicas como ordenar cronológicamente.

- Los métodos y procedimientos para la formación y desarrollo de habilidad ordenar cronológicamente carece de las especificidades, además no especificadas en orientaciones metodológicas de la asignatura en perfeccionamiento, por lo que los procederes didácticos son incorrectos o insuficientemente aplicados hacia lo desarrollador.

- La dirección de educación en los diferentes niveles desconoce estas complejidades ya que la puntuación en los exámenes para el ordenamiento cronológico se ve como complementario para dar mayor peso a la valoración y argumentación de hechos y personalidades históricas, lo que despoja en ocasiones de objetividad, en lo que a la didáctica particular del desarrollo de la habilidad se refiere.

En tal sentido, lo expresado anteriormente permite apreciar la situación de conflicto entre el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba como una de las asignaturas priorizadas en el proceso del III Perfeccionamiento Educacional y lo que se aspira a lograr en cuanto a un aprendizaje desarrollador resultante de un pensamiento lógico, crítico-reflexivo que se complementa con habilidades como ordenar cronológicamente que potencia los aspectos antes mencionados.

Ello, evidencia una contradicción existente entre el desarrollo alcanzado por los estudiantes de Secundaria Básica para con las nuevas exigencias que plantea el sistema educacional cubano en mayores niveles de saber (conocimientos) y el saber hacer (habilidades) para cumplir con el modelo educativo actual, derivado de las falencias didáctico-metodológicas de los profesores que dirigen dicho aprendizaje. Por tanto, se asume como **problema científico**: La insuficiente preparación de los docentes para el tratamiento didáctico-metodológico de la habilidad ordenar cronológicamente, lo que limita el aprendizaje desarrollador en estudiantes de noveno grado en la asignatura Historia de Cuba.

El **objeto** de la investigación se centra en el proceso de preparación didáctico-metodológica de la asignatura Historia de Cuba noveno grado. Al asumir como **campo de acción**: el tratamiento metodológico para

la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente en Historia de Cuba noveno grado. Con lo cual se declara como **objetivo general**: la elaboración de una alternativa metodológica para favorecer la preparación didáctico-metodológica de los docentes en la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Historia de Cuba noveno grado de la Secundaria Básica, sustentada en un modelo didáctico que tome en consideración nuevos principios didácticos y un procedimiento para su efectivo tratamiento.

Como predicción científica a verificar con la investigación el autor del informe plantea cómo **idea a defender**: que la instrumentación de una alternativa metodológica para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente, favorecerá la preparación didáctico-metodológica de los docentes de la asignatura Historia de Cuba noveno grado, lo que propiciará un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.

Las **tareas de investigación** que se utilizan en la conducción del proceso investigativo son:

1. Fundamentar teórico-metodológica de la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente en la asignatura Historia de Cuba.
2. Caracterizar el estado actual del tratamiento didáctico-metodológico para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente.
3. Elaborar el modelo didáctico para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente.
4. Diseñar la estructura de la alternativa metodológica que distinga el efectivo tratamiento didáctico-metodológico en la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente.
5. Constatar la factibilidad práctica de la alternativa metodológica propuesta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para ello se utilizan los métodos e instrumentos de investigación que se describen a continuación:

Métodos teóricos de investigación:

✓ **Análisis histórico-lógico**: se utiliza para la determinación tanto de los antecedentes, como de las tendencias históricas relacionadas con el tratamiento metodológico para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente, específicamente en Historia de Cuba noveno grado, ello se traduce en las principales regularidades que marcan el proceso.

✓ **Tránsito de lo abstracto a lo concreto**: favorece el logro de deducciones entre lo general que coincide con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba Noveno grado en Secundaria Básica y la especificidad que el tratamiento metodológico para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente, en la cual se revelan insuficiencias, potencialidades y rasgos teórico-

metodológicos implícitos necesarios para entender los fenómenos que limitan o favorecen la propuesta investigativa.

✓ **Analítico-sintético:** se emplea para el análisis de los principales presupuestos teóricos que fundamentan el tratamiento metodológico para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente en Historia de Cuba noveno grado; lo que permite establecer generalizaciones que articulan los referentes teóricos con el aporte práctico; además de posibilitar el análisis de los resultados.

✓ **Hermenéutico-dialéctico:** facilita la interpretación de la existencia de un componente didáctico y metodológico que favorece la búsqueda de alternativas para el desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente fuera del empirismo clásico y la memorística que envuelve esta importante cuestión en la enseñanza de la historia, pobremente trabajada hasta la fecha, lo que se considera un avance importante en las Ciencias de la Educación, específicamente en la Didáctica de la Historia.

✓ **Sistémico-Estructural Funcional:** para la construcción del modelo didáctico y encontrar las principales relaciones que favorezcan la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente mediada por su tratamiento por los docentes, con la cual se concretan derivar en una alternativa metodológica propia, en coherencia con la propuesta de un nuevo procedimiento didáctico método que rige este aporte. En el modelo didáctico y alternativa metodológica se asumen los principios y características trascendentes relacionadas con los aspectos propios de construcción de aportes en Ciencias de la Educación de Valle Lima (2009).

✓ **Modelación:** Este método permite la construcción lógico-formal, de una estructura armónica y orgánica de relaciones funcionales para arribar al estado deseado por la investigación al ser parte de la contribución a la teoría.

Métodos empíricos de investigación:

✓ **Observación directa y participante:** a través de una guía de observación, se aprecia las características del estado actual del desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente en los estudiantes y del tratamiento metodológico que los docentes dan a dicha habilidad, así como las transformaciones que se experimentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia de Cuba, Noveno Grado.

✓ **Análisis documental:** permite encontrar los antecedentes, referentes y buen Estado del Arte relacionado con el objeto y campo de acción de la investigación, con la sistematización teórico-metodológico de la línea temática y en apoyo en la búsqueda de bibliografía especializada en Ciencias de la Educación y Educación Médica Superior relacionado con el tema en Bases de datos como: WOS, Scopus, Scielo, Clase, Dialnet, Redalyc, Latindex y CITMA. Para un buen estado del arte se utiliza la Matriz Viltre-EA (2024).

✓ **Entrevista semi-estructurada y encuesta:** en la aplicación de cuestionarios que contribuyen a la obtención de información útil en el diagnóstico y caracterización empírica del objeto de estudio, como parte de la etapa inicial de la investigación.

✓ **Pre-experimento pedagógico:** método que facilita con la aplicación de la propuesta la comparación de un estadio inicial sin la influencia de la alternativa metodológica y uno final con la resultante de dicha influencia. Este pre-experimento pedagógico en su estructura contará con series cronológicas (con pre-prueba, tratamiento experimental y varias post-pruebas) para comprobar las transformaciones cualitativas y cuantitativas obtenidas en el proceso y que evidenciarán la factibilidad de la propuesta práctica.

✓ **Talleres de socialización:** que permiten obtener las regularidades de las apreciaciones de docentes, directivos, expertos y los propios estudiantes, relacionado con las características y valor práctico de la alternativa metodológica. Ello permite el contraste de criterios y juicios de valor que al ser comparados con el pre-experimento pedagógico, como parte de los métodos de validación generan mayores certezas de eficacia de la propuesta teórico-práctica.

Métodos matemático-estadísticos de investigación:

✓ **Estadística descriptiva:** se emplean técnicas matemáticas con las que se obtiene, organiza, presenta y describe el conjunto de datos que facilitan mediante tablas, medidas numéricas y gráficas la explicación cuantitativa del estado actual del problema de estudio. En estas últimas se especifica la presencia del Diagrama de Gantt: para ilustrar la duración de las etapas y acciones de la estrategia metodológica propuesta.

Los métodos que se utilizan con un carácter operacional para la realización de la investigación científica, se complementan con procedimientos del pensamiento lógico presentes durante todo el estudio, análisis y profundización en el objeto y campo de la investigación. Entre ellos destaca la triangulación metodológica permitirá para luego de aplicar los métodos empíricos, diferenciar los aspectos casuales de las causas reales que generan las insuficiencias en el objeto-campo de estudio. Además, se aplica el procedimiento heurístico-matemático para el buen Estado del Arte de Viltre (2024); lo que permite una actualidad y relevancia de la bibliografía utilizada en la construcción didáctico-metodológica del sistema de medios de enseñanza. Así como la sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo (Viltre, 2025).

RESULTADOS

La contribución a la teoría en la presente investigación está integrada por:

- Modelo didáctico que revela las relaciones necesarias para favorecer el desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente.

- Unido al modelo se manifiestan dos principios didácticos: histórico-lógico temporal y semántico-hermenéutico espacial, estos permiten el logro del tratamiento didáctico metodológico de la habilidad y por tanto trascender la enseñanza memorística a un aprendizaje desarrollador.
- Un procedimiento alternativo para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente denominado: procedimiento ordenativo-hermenéutico tempo-espacial.

Los aportes prácticos radican específicamente en una alternativa metodológica que deviene en la aplicación práctica de la teoría aportada, sugiere por tanto una manera distinta de desarrollar la habilidad y es contentiva de objetivo general, recomendaciones didáctico-metodológicas, ejemplos de implementación, forma de aplicación y formas de evaluación.

La **actualidad** de la investigación radica en el llamado del III Perfeccionamiento y de los directivos a nivel de Ministerio, sin dejar de mencionar el reclamo internacional por trascender la memorística y empirismo con que se realiza la enseñanza-aprendizaje en la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente, máxime si se constata que no es una habilidad únicamente para la Historia, sino que es importante para varias Ciencias Sociales, lo que hace a los aportes trascender lo disciplinar y lo contextual, como se exige hoy en la Ciencia Abierta y Acceso Abierto.

La **novedad científica** se concreta en el enfoque desarrollador implícito en esta opción que dota a los docentes de una vía para la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente, aplicable no solo a la Educación Secundaria sino también a los posteriores subsistemas educacionales, facilitando así la comprensión de los estudiantes sobre la secuencia de eventos históricos y la ayuda de recordar y entender mejor la Historia de Cuba.

El informe de investigación que se deriva de este diseño teórico-metodológico, por tanto, se compone de tres acápite contentivos de: un capítulo uno donde se establece el: Marco teórico metodológico referencial de la investigación, que se compone de la determinación de las tendencias históricas y regularidades en la formación y desarrollo de la habilidad ordenar cronológicamente en la asignatura Historia de Cuba noveno grado. Además, está la fundamentación epistemológica del objeto-campo de investigación, donde destaca los aspectos de singularidad de la habilidad ordenar cronológicamente y que permiten distinguir su tratamiento didáctico-metodológico de lo memorístico hacia lo desarrollador. Se termina el capítulo con las carencias teóricas-prácticas develadas en el proceso de sistematización teórico-metodológica del objeto-campo de estudio y la identificación de la brecha epistemológica empleada para la construcción de la nueva contribución teórica.

El capítulo dos, titulado: alternativa metodológica sustentada en un modelo didáctico para favorecer el ordenamiento cronológico en estudiantes de la enseñanza Secundaria Básica, apela inicialmente a una caracterización del estado actual del objeto-campo de estudio contextualizado en la ESBU "Argenis Burgos Palma" de Santiago de Cuba. Posteriormente realiza una fundamentación epistemológica del Modelo Didáctico, lo que luego de su construcción permite establecer la Alternativa Metodológica al poner en práctica los

principios didácticos y procedimiento elaborado.

Finalmente, el capítulo tres se enmarca en la constatación de la factibilidad práctica de la Alternativa Metodológica para favorecer el ordenamiento cronológico en estudiantes de la enseñanza Secundaria Básica, para lo cual se implementa un pre experimento pedagógico y talleres de socialización, que en constaste permiten realizar una valoración de los resultados cuali-cuantitativos en la validación de los resultados investigativos. Para cerrar se destacan las generalizaciones a modo de conclusiones y recomendaciones que instan a posteriores estudios de profundización y/o sistematización en la línea temática.

REFERENCIAS

Colegio Fundación Alonso Quintero. (2020) *Guía 1: de Historia, Geografía y Ciencias Sociales*. Departamento de Historia geografía y ciencias sociales.

<https://www.colegioaq.cl/fundacion/>

Córdova, S. (2019). *Organizadores gráficos y su contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, en los alumnos de décimo año paralelo A, de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo*. [Tesis previa a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación; mención: Educación Básica. Universidad Nacional de Loja, Loja. Ecuador].

<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21920/1/SONIA%20C%C3%93RDOVA.pdf>

Cortiguera Sánchez, I. (2022). *Programación Didáctica para 1º de Bachillerato: "Historia Del Mundo Contemporáneo"*. [Tesis de Maestría en Formación del Profesorado. Universidad de Alcalá. España].

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/60260/TFM_Barroso_Sanz_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Díaz Pendás, H (2006). Una vez más sobre la enseñanza de la Historia. *En: Enseñanza de la Historia. Selección de lecturas*. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana.

https://isbncuba.ccl.cerlalc.org/catalogo.php?mode=busqueda_menu&id_autor=13596

Espinoza Freire, E. E., Ordoñez Ocampo, B. P., Ochoa Romero, M. E., Erráez Alvarado, J. L., Lema Ruiz, R. A. (2020). Alternativas metodológicas para la enseñanza de la historia. *Revista Conrado*, 16(S1), 194-202.

<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1541>

Laconich Martínez, R. (17 de agosto de 2021). *Evaluación educativa de aprendizajes. Ítem de ordenamiento y sus recomendaciones técnicas*. ABC. Paraguay.

<https://www.abc.com.py/edicion-impres/suplementos/escolar/2021/08/17/evaluacion-educativa-de-aprendizajes-27/>

Magas Calderón, R. A., Viltre calderón, C., Molina Cuba, M. (2013). *Ordenamiento Cronológico: Una alternativa*

metodológica para la enseñanza de la historia. Editorial Académica Española.

<https://www.iberlibro.com/9783659056024/Ordenamiento-Cronol%C3%B3gico-alternativa-metodol%C3%B3gica-ense%C3%B1anza-3659056022/plp>

Martínez Fabrè, Z., Martínez Fabrè, Z. (2020). Las habilidades específicas para el aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Primaria. Las habilidades específicas para el aprendizaje de la Historia de Cuba en la Educación Primaria. *Educación y Sociedad*. 18(2), 161-175.

<https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/1272/html>

Navarro Quintero, S. M., Valle Lima, A., García Frías, S., Juanes Caballero, I. (2021). *La investigación sobre el III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba*. Apuntes. MINED/ICCP. Editorial Pueblo y Educación.

https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2021/10/investigacion_3_perfeccionamiento.pdf

Rodríguez Rodríguez, L. M. (2005). A propósito del tiempo histórico. *Revista Mèndive*. 3(3). Abril-Junio.

<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MèndiveUPR/article/view/93/91>

Salerno, C. (2025). *Imagina Prácticas del lenguaje 6*. Kapelusz Editora S. A.

<https://www.editorialkapelusz.com/primaria-2-ciclo/practicas-del-lenguaje/imagina-practicas-del-lenguaje-6/>

Salles Cabrera, L, Sierra Darais, V. E., Rodríguez Pérez, A. (2022). Enseñar a enseñar Historia de Cuba. Reflexiones desde la carrera de Licenciatura en Educación Primaria. *VARONA, Revista Científico-Metodológica*, No. 74 enero-junio.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382022000100015

Tenegusñay Tagua, G. F. (2023). *Sistema de organizadores gráficos para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en Estudios Sociales, bloque I, noveno año EGB*. [Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Universidad Nacional De Chimborazo].

<http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10435>

Valle Lima, A. (2009). *Vías de obtención y estructuración de algunos resultados científico-pedagógicos*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana.

Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Revista Científico-Metodológica: Varona*, 80(mayo-julio, 2024)

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/download/2562/2953>

Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Revista Científico-Metodológica: Varona*,

82(enero-abril, 2025).

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2802/3143>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos